

DOI: 10.15276/ETR.06.2020.10
DOI: 10.5281/zenodo.4564619
UDC: 336.221
JEL: H21

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ІТ-ІНДУСТРІЇ

FEATURES OF TAXATION OF BUSINESS ENTITIES IN THE IT-INDUSTRY

Liubov P. Shatskova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8974-6391
Email: lyubash18@ukr.net

Daria O. Partas
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-0884-3083
Email: partasdasha20@gmail.com

Received 26.12.2020

Шацкова Л.П., Партас Д.О. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в ІТ-індустрії. Оглядова стаття.

У даній статті було досліджено сучасний порядок оподаткування суб'єктів господарювання ІТ-індустрії. Представлена схема оподаткування суб'єктів господарювання в ІТ-індустрії в залежності від їх ролі: платники податків або податкові агенти. За певними критеріями зроблено порівняння різних систем оподаткування, які можуть застосовувати суб'єкти господарювання ІТ-індустрії. Розглянуто ряд існуючих схем у розрізі податкової системи, які відображають можливі варіанти ведення господарської діяльності в ІТ-індустрії, крім цього було проведено ознайомлення із новими проектами, які направлені на податкове регулювання ІТ-індустрії. Представлено можливі варіанти оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції та надання послуг в ІТ-компаніях, запропоновано інформативний довідник з правил оподаткування податком на додану вартість.

Ключові слова: податок, оподаткування, ІТ-пільга, ІТ-індустрія, ІТ-послуга, програмна продукція

Shatskova L.P., Partas D.O. Features of taxation of business entities in the IT-industry. Review article.

This article investigated the current order of taxation of business entities of IT-industry. It was presented the scheme of taxation of business entities in IT-industry, depending on their role: taxpayers or tax agents. According to certain criteria it was made a comparison of different systems of taxation, which can be used by business entities of IT-industry. It was considered a number of existing schemes in the structure of the tax system, which reflect the possible variants of business activities in IT-industry, besides that the introduction of new projects aimed at the tax regulation of IT-industry was carried out. The possible variants of taxation for value added tax on transactions for the supply of software products and services in IT-companies was presented. An informative guide of the rules of taxation for value added tax on transactions for the supply of software products and IT-services was proposed.

Keywords: tax, taxation, IT-privilege, IT-industry, IT-service, software products

ІТ-індустрія відносно молода галузь на ринку України, але вже за декілька років набрала великих оборотів, що призвело до оновлення видів діяльності та переорієнтації вже існуючих підприємств, а також створення великої кількості нових підприємств в ІТ-індустрії та появи спеціалістів нового напрямку.

Незважаючи на той факт, що ІТ-індустрія стабільно зростає, розвивається, нарощує обсяги експорту та податкових виплат, податківці постійно шукають можливості зібрати з цієї галузі як можна більше податків. Оскільки податки становлять суттєву частину витрат у таких суб'єктів господарювання ІТ-індустрії, то вибір системи оподаткування має дуже важливе значення. Згідно з чинним податковим законодавством України є ряд прописаних положень щодо застосування податкової пільги для суб'єктів господарювання ІТ-індустрії, але небагатослівність норм чинного законодавства викликає чимало питань щодо використання ПДВ-пільги. Відсутність чіткого розкриття операцій, пов'язаних із сферою інформаційних технологій, спричиняє проблеми у відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку та оподаткуванні таких операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням регулювання податкових процесів та їх особливостей у діяльності ІТ-компаній займалися такі науковці, як Карпова В., Нечипоренко Г., Аббасова Д.Л., Тимошенко А.О., Кравченко Д., Бондаренко О.М., Козак І. Оскільки відбуваються постійні зміни у податковому законодавстві стосовно діяльності суб'єктів господарювання ІТ-індустрії. Тому особливості в оподаткуванні суб'єктів господарювання ІТ-

індустрії залишаються актуальними і потребують дослідження

Метою статті є дослідження особливості оподаткування суб'єктів господарювання ІТ-індустрії для подальшої оптимізації оподаткування їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження

Відповідно до чинного законодавства податкове планування та адміністрування для ІТ-бізнесу ґрунтується на стандартних засадах оподаткування як і для інших підприємств України, різних напрямків діяльності [1]. Згідно з

чинним законодавством України існує дві системи оподаткування на вибір: загальна система та спрощена система. У кожній з систем оподаткування суб'єкт господарюванню може зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація може бути здійснена за умов обов'язкової реєстрації або добровільної.

Розглянемо схематично, які податки зазначені суб'єкти господарювання ІТ можуть сплачувати на кожній із обраних систем в залежності в якій ролі вони виступають: платниками податків або податковими агентами (рис. 1).

Рисунок 1. Схема оподаткування суб'єктів господарювання в ІТ-індустрії

Джерело: власна розробка авторів

Вслід за наведеною схемою слід провести порівняння двох систем оподаткування, взявши до уваги, що спрощена система поділяється на групи

та суб'єкти господарювання ІТ-індустрії можуть обирати II або III групи (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна таблиця застосування різних систем оподаткування для суб'єктів ІТ-індустрії

Критерій	Загальна система оподаткування	Спрощена система оподаткування	
		II група	III група
Вид особи	Юр. особи/ФОП	ФОП (самозайнята особа)	ФОП та Юр. особи
Об'єкт оподаткування	Прибуток	Мін. ЗП на 01.01	Отриманий дохід
Ставка	18 %	20 %	3% з ПДВ 5% без ПДВ
Види діяльності	Без обмежень	Перелік видів діяльності, заборонених для спрощенців, наведено в п. 291.5 ПКУ	
Обсяг доходів		5 млн. грн.	7 млн. грн.
Кількість працівників		10	Без обмежень
ЄСВ «за себе» (ФОП)		22 % від мін. ЗП на 01.01.	
Контрагенти	Юр. особи /ФОП/нерезиденти	Тільки ФОП та Юр. ос. ЄП	Юр. особи /ФОП/нерезиденти
Облік доходів	За правилами П(С)БО/МСБО/МСФЗ з урахуванням коригувальних різниць	Книга обліку доходів	Книга обліку доходів (не платникам ПДВ) / Книга обліку доходів і витрат (для платників ПДВ)
Податковий агент	ПДФО, ВЗ, ЄСВ за робітників; Податок на репатріацію	–	ПДФО, ВЗ, ЄСВ за робітників

Джерело: складено авторами за матеріалами [2-5].

Окрім приведених основ оподаткування господарської діяльності суб'єктів господарювання ІТ-індустрії, уряд має намір внести у законодавство України окрему групу саме для ІТ-індустрії. Згідно із проектом Закону № 10094 (станом на момент дослідження зазначений законопроект не прийнято), передбачені наступні особливості для введення нової групи єдиного податку:

- до суб'єктів господарювання, які можуть обрати 5 групу єдиного податку, відносяться тільки ФОП – самозайняті особи; суб'єкти, що не використовують штатний персонал, та ті суб'єкти, які не перевищили обсяги своїх доходів (до 7 500 000 грн.) протягом звітного року;
- види економічної діяльності, які можуть провадитися на зазначеній групі: видання комп'ютерних ігор (КВЕД 58.21); видання іншого програмного забезпечення (КВЕД 58.29); комп'ютере програмування (КВЕД 62.01); консультування з питань інформатизації (62.02); діяльність із керування комп'ютерними устаткуваннями (КВЕД 62.03); інша діяльність у сфері ІТ і комп'ютерних систем (КВЕД 62.09); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах (КВЕД 63.11); робота з веб-порталами (КВЕД 63.12);
- ставка єдиного податку у свою чергу становить 5% (станом на 2020 рік) від отриманого доходу, але з 1 січня кожного року даний

відсоток матиме тенденцію до зростання на 1%;

- окрім такого навантаження зі ставкою єдиного податку, законодавством передбачено введення для суб'єктів V групи сплату Військового збору у розмірі 1,5%;
- а розмір Єдиного соціального внеску встановитиме у розмірі двох мінімальних заробітних плат станом на 01.01.

Важливо приділити увагу взаємовідносинам між сторонами господарських операцій. Представимо схематично взаємовідносини між такими сторонами: ІТ-компанія – виконавець, ІТ-спеціалісти – штатний персонал, суб'єкти – нерезиденти (замовники) на рис. 2; та другий варіант, замість штатного персоналу, оформлення робочих місць на ФОП-ів (рис.3) в обох варіантах ІТ-компанія виконує функцію податкового агента, але якщо в першому варіанті договір про виконання роботи (надання послуг) укладає ІТ-компанія з замовником, то в другому варіанті, такий договір укладають з замовником самі ФОПи, а ІТ-компанія отримує грошові кошти та розподіляє їх між ФОП-ами, які були задіяні в процесі виконання роботи для Замовника. На обох схемах в ролі замовника представлено суб'єкта господарювання – нерезидента для того, щоб продемонструвати усі можливі податки, які ІТ-компанії можуть сплачувати в процесі своєї господарської діяльності.

Рисунок 2. Схема № 1 оподаткування ІТ-операцій

Джерело: власна розробка авторів

У варіанті № 1: ІТ-компанія виступає в ролі платника податку на прибуток, якщо знаходиться на загальній системі оподаткування або платником єдиного податку, якщо перебуває на спрощеній системі оподаткування; при цьому у ролі податкового агента ІТ-компанія сплачує податок на репатріацію з суми доходу нерезидента, який той отримує у формі роялті, а також вираховує з суми доходу фізичних осіб – найманих робітників ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – 18%) та ВЗ (Військовий збір – 1,5%), окрім цього на суму доходу штатних спеціалістів ІТ-компанія повинна нарахувати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок – 22%). Окремо важливо відмітити, що використовуючи

Конвенцію про подвійне оподаткування господарських операцій, компанії можуть уникнути подвійного оподаткування (один платіж у країні-резидента, другий у країні-нерезидента) шляхом перевірки країн, з якими Україна уклала міжнародні договори, завдяки яким можна уникнути подвійного оподаткування або скористатися нижчими ставками податків.

У варіанті № 2: спеціалісти, які були залучені у господарський процес у формі ФОП-ів самі сплачують податки – фіксовану суму Єдиного податку, як самозайнята особа на II групі ЄП складає 20% від мінімальної заробітної плати на 01.01., станом на 01.01.2020 р. ця сума складає

944,60 грн. та ЄСВ «за себе» у розмірі 22 % від мінімальної заробітної плати – 1039,06 грн./міс.

Рисунок 3. Схема № 2 оподаткування ІТ-операцій
Джерело: власна розробка авторів

Як видно із наведених схем, ІТ-компанія при виплаті нерезиденту доходу у формі роялті за право використання об'єкту інтелектуальної власності, повинна як податковий агент сплатити до державного бюджету України податок на прибуток з доходу нерезидента (дохід на репатріацію) за основною ставкою 15%, якщо інше не передбачене законодавством [2, пп. 141.4.1; пп.141.4.2 ПКУ].

Але окрім нерезидентів, ІТ-компанії можуть сплачувати роялті і звичайним фізичним особам – резидентам (не підприємцям), у такому випадку ІТ-компанія може також виступати у ролі податкового агента, якщо сторони господарських взаємовідносин домовились до цього та відобразили це в договорі. У випадку, якщо ІТ-компанія виступає податковим агентом, вона повинна утримати із суми роялті податок на доходи фізичних осіб та військовий збір та перерахувати це все до державного бюджету України, у випадку, якщо фізична особа зобов'язується самостійно сплати всі податки та збори, ІТ-компанія тільки перераховує визначену суму платежу в договорі.

Окрім зазначених податків, які сплачуються у процесі реалізації ІТ-послуг та програмних продуктів, окремо слід розглянути особливості оподаткування зазначених операцій податком на додану вартість.

Нормативно-правові засади, що регламентують визначення та сплату податку на додану вартість, визначено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Податкового кодексу України. Суб'єкти ІТ-індустрії можуть бути добровільно зареєстрованими платниками ПДВ або обов'язкового підлягають даній реєстрації [2, пп. 181.1; пп.183.1. та пп.183.2 ПКУ]. Однак, при реєстрації суб'єкта господарювання як платника ПДВ, він зобов'язаний включати до загального обсягу оподатковуваних операцій також і ті операції, що були звільнені від податку [8].

Представимо можливі варіанти оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції та надання послуг в ІТ-компаніях (рис. 4).

Для ІТ-сфери у процесі здійснення операцій з постачання програмної продукції та надання послуг питання ПДВ виступає досить актуальним, оскільки відповідно до п. 26¹ підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено наступне положення: з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1. 225 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Операції, які не потрапляють під звільнення від оподаткування згідно вище зазначеним положенням ПКУ та не відносяться до роялті, підлягають оподаткуванню у звичайному режимі за основною ставкою 20 % [2, п.186.3 ст.186]. Роялті – будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, будь-які права, які охороняються патентом та ін. [2, пп.14.1.225]. Окремо необхідно визначити, які платежі не відносяться до роялті. Згідно з пп.14.1.225 ст.14 Податкового кодексу, до платежів у формі роялті не включають (рис.5).

Платник податків та зборів згідно чинного законодавства, самостійно повинен декларувати усі свої податкові зобов'язання, а також визначати сутність і відповідність операцій, які він здійснює протягом податкового періоду, тим операціям, які зазначені у Податковому кодексу. Суб'єкт господарювання повинен вести облік усіх операцій, розділяючи їх на дві групи, ті що підлягають обов'язковому оподаткуванню та ті, що звільненні від оподаткування згідно чинного законодавства.

Рисунок 4. Варіанти оподаткування господарських операцій ПДВ
Джерело: складено авторами за матеріалами [2, 6, 8].

Рисунок 5. Платежі які не вважаються роялті
Джерело: складено авторами за матеріалами [7].

Питання щодо оподаткування операцій з постачання програмної продукції та надання послуг в ІТ-компаніях є досить актуальним, оскільки ІТ-індустрія досить швидко розвивається і не збирається уповільнювати даний темп, а податкове законодавство не має чітко систематизованого регламенту для даної сфери економічної діяльності, нові поправки знаходять своє відображення в нормативно-правових актах дуже повільно, а ІТ-спеціалістам та ІТ-

підприємцям необхідні інструкції «у даному місці та в даний час». Отже, спираючись на все вище викладене та на основі побудованих схем (рис. 3 та рис. 4), можна представити підказки у вигляді інформативного довідника стосовно оподаткування операцій в ІТ-галузі, наведемо основні правила оподаткування господарських операцій в ІТ-компаніях та варіанти застосування ІТ-пільги у вигляді наступної таблиці (табл. 2).

Таблиця 2. Інформативний довідник з правил обкладання ПДВ операцій з постачання програмних продуктів та надання ІТ-послуг

Господарська операція	Умова постачання	Правила оподаткування	
		ІТ-пільга	ПДВ 20%
Надання доступу для замовника/покупця до: — інформації, яка записана у звуковій, текстовій, графічній формі, що розміщується на відповідних порталах; — програмних продуктів, які розробляються під замовлення конкретного суб'єкта, або розміщуються у відкритому доступі в мережі Інтернет.	При умові, що замовник/покупець отримує програмний продукт (копію) скориставшись одним із способів	✓	
	У випадку, коли покупець/замовник отримує тільки право на пошук чи обробку інформації та інші аналогічні дії, які здійснюються за допомогою визначених способів		
Надання послуг з технічної підтримки, обслуговування, ремонту	Якщо ці послуги входять як складова частина договору про постачання програмного продукту, то	✓	
	Якщо у програмній продукції відбуваються будь-які зміни, то такі операції відносяться до операцій з поставки програмного продукту	✓	
Реалізація систем програмна продукція для яких є невід'ємною частиною	У випадку постачання програмної продукції окремим елементом	✓	
	Якщо програмний продукт неможливо поставити окремо, то		✓
По завершенню виконання послуг з розробки, право власності отримує замовник	Постачання робіт та послуг		✓
Постачання копій програм	Через ліцензійні договори	✓	
Постачання програм з переданням майнових прав	За угодою про передання таких прав інтелектуальної власності, незалежно від носія, на який записано таку програму	✓	
Постачання програмної продукції на умовах	Оплата за які надходить у грошовій формі роялті	✓	
Послуги з надання прав на отримання оптимізації та оновлення програмного продукту	Поставка послуг		✓

Джерело: власна розробка авторів

Схематичний інформативний довідник з правил обкладання ПДВ операцій з постачання програмних продуктів та надання ІТ-послуг може редагуватися, оновлюватися, доповнюватися відповідно до змін у законодавстві.

Висновки

Отже, питання щодо особливостей та подальшої оптимізації оподаткування операцій з постачання програмної продукції та надання ІТ-послуг залишається актуальним. У статті виділено загальні основи оподаткування сфери інформаційних технологій в загальних рисах, починаючи з того, які системи оподаткування

суб'єкти ІТ-сфери можуть обрати для ведення господарської діяльності та, які податки виникають при здійсненні операцій з постачання продукції/послуг. Спираючись на це, з'ясовано, а саме те, що ІТ-компанії мають стандартні вимоги до оподаткування згідно з чинним законодавством, але мають свої привілеї в оподаткуванні податком на додану вартість. А саме ІТ-компанії мають право у певний період скористатися податковою пільгою до визначеного законодавством до ряду операцій з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією.

Abstract

This article investigated the current order of taxation of business entities of IT-industry. The IT-industry is a relatively young industry in the Ukrainian market, but over the years it has gained momentum, which has led to the resumption of activities and reorientation of existing enterprises, as well as the creation of a large number of new IT-companies and the emergence of new professionals.

The purpose of this article is to substantiate the theoretical, methodological principles of taxation of economic activity of the subjects of information technology. Among the main tasks of achieving the goal of the article is to get acquainted with the information on the existence of basic rules of business taxation in accordance with current legislation and analysis of trends in this issue in accordance with new bills in the field of business in information technology.

Tax planning and administration for IT-industry is based on standard principles of taxation, as well as for other enterprises of Ukraine, various fields of activity. It was presented the scheme of taxation of business entities in IT-industry, depending on their role: taxpayers or tax agents.

Taxation of IT-services and products depends primarily on such factors as the chosen system of taxation, in the current legislation of Ukraine there are two systems of taxation to choose from: general and simplified. In each of the taxation systems, an entity may register as a value added taxpayer, such registration may be mandatory or voluntarily registered. According to certain criteria it was made a comparison of different systems of taxation, which can be used by business entities of IT-industry.

It was considered a number of existing schemes in the structure of the tax system, which reflect the possible variants of business activities in IT-industry, besides that the introduction of new projects aimed at the tax regulation of IT-industry was carried out.

The taxpayer of taxes and fees, in accordance with applicable law, must independently declare all its tax liabilities, as well as determine the nature and compliance of transactions carried out during the tax period, those transactions specified in the Tax Code. An entity shall keep records of all transactions, dividing them into two groups, those subject to mandatory taxation and those exempt from taxation under applicable law.

The possible variants of taxation for value added tax on transactions for the supply of software products and services in IT-companies was presented. An informative guide of the rules of taxation for value added tax on transactions for the supply of software products and IT-services was proposed.

Список літератури:

1. Козак І. Податки в ІТ-індустрії. Одеса: АО «КФ «ДОМІНАНТА», 2017. – Режим доступу: https://dominanta.od.ua/news/_nalogi_v_it_industrii.
2. Податковий кодекс України. Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/law/show/929_013.
3. Бондаренко О.М. Особливості оподаткування підприємств ІТ-сфери: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2017/S16/16_17.pdf.
4. Аббасова Д.Л. Проблемні аспекти оподаткування ІТ-діяльності в Україні: Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: УНУ. – 2019. – № 1. – С.169-171. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf#page=169>.
5. Тимошенко А.О. Оподаткування послуг в ІТ-сфері: проблеми та перспективи: Економіка та держава. К.: 2018, № 4. С.46-52. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/12.pdf.
6. Наказ № 536. Наказ Міністерства України від 07.10.2013 р. № 536 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції». [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovye-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovyi-konsultatsii/62851.html>.
7. Нечипоренко Г. Програмна продукція та ПДВ. Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 23 (975). [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008243-programna-produktsiya-ta-pdv.
8. Кравченко Д. Постачання програмної продукції: особливості застосування ІТ-пільги. Бухгалтерський тиждень. – 2018. – № 24. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2018/june/issue-24/article-37067.html>.

References:

1. Kozak I. (2017). Taxes in the IT industry. Odessa: Law firm "Consulting firm "DOMINANTA". Retrieved from https://dominanta.od.ua/news/_nalogi_v_it_industrii [in Ukrainian].
2. Tax Code of Ukraine. Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/law/show/929_013 [in Ukrainian].
3. Bondarenko O.M. (2017). Features of taxation of IT enterprises: Information technology: science, technology, technology, education, health. Kharkiv: NTU "KPI". Retrieved from http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2017/S16/16_17.pdf [in Ukrainian].
4. Abbasova D.L. (2019). Problems aspects of taxation of IT activities in Ukraine: Comparative and analytical law. Uzhhorod. P.169-171. Retrieved from <http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf#page=169> [in Ukrainian].
5. Tymoshenko A.O. (2018). Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv. P. 46-52. Retrieved from http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/12.pdf [in Ukrainian].
6. Order № 536. Order of the Ministry of Revenue of Ukraine dated 07.10.2013 № 536 "On approval of the General Tax Consultation on the peculiarities of value added tax with respect to the supply of

- software products". Retrieved from <http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovozakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/62851.html> [in Ukrainian].
7. Nechiporenko G. (2018). Software products and VAT. Herald. Officially about taxes, № 23. Retrieved from www.visnuk.com.ua/uk/publication/100008243-programna-produktsiya-ta-pdv [in Ukrainian].
 8. Kravchenko D. (2018). Supply of software products: features of application of IT privilege. Accounting week. № 24. Retrieved from <https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2018/june/issue-24/article-37067.html> [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Шацкова Л.П. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в ІТ-індустрії / Л. П. Шацкова, Д. О. Паргас // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 6 (52). – С. 87-94. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No6/87.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.06.2020.10. DOI: 10.5281/zenodo.4564619.

Reference a Journal Article:

Shatskova L.P. Features of taxation of business entities in the IT-industry / L. P. Shatskova, D. O. Partas // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 6 (52). – P. 87-94. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No6/87.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.06.2020.10. DOI: 10.5281/zenodo.4564619.

